

Роль развития способностей к спортивно-профессиональной деятельности

Джалилов Баходир Розакович, ст. преподаватель
Алмалыкский филиал НИТУ «МИСиС», г. Алмалык, Узбекистан

Краткая аннотация. В данной публикации рассматривается актуальность развития способностей для достижения высот в спортивной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, спортивные способности, рефлексия.

The role of development of abilities to sports and professional activities

Jalilov B.R., senior lecturer
Almalyk branch NITU «MISiS», Almalyk, Uzbekistan

Brief abstract. This publication describes the relevance of development of sports abilities to achieve heights in sports activities.

Keywords: professional activity, athletic ability, reflection.

Научная литература свидетельствует о том, что рост популярности профессии тренера, осуществляющего спортивно-педагогическую деятельность, обусловлена, в первую очередь, активизацией всемирного олимпийского движения, активного становления профессионального спорта, все большей популяризации спортивного образа, здорового образа жизни в современном обществе. Главной целью профессионально-спортивной деятельности является обучение спортсменов, формирование и развития у них истинных ценностей спорта, конкурентного духа должной готовности к соревновательной деятельности, достижению выдающихся спортивных результатов. Именно главные цели тренировок и обуславливают всю сложность профессионально-спортивной деятельности, высокую конкуренцию среди современных тренеров.

На сегодняшний день, многочисленность видов спорта обуславливает разнообразие и разноплановость спортивной и обучающей деятельности. При этом существуют некоторые общие, так называемые типовые психологические особенности. Так, данная деятельность рассматривается большинством ученых как сложный и многогранный процесс, отличающийся экстремальностью, эмоциональностью, неограниченным объемом учебно-тренировочной работы, повышенными психофизиологическими нагрузками. Присутствие в деятельности ведущей социально-психологической доли неоспорима, и обуславливается двухсторонней спецификой процесса подготовки, воспитания неформальностью и креативностью, значительным объемом экспериментальной и воспитательной работы.

По мнению большинства, ученых как отечественных, так и зарубежных, считают, что спортивная деятельность является многокомпонентным процессом, включающая следующие общетрадиционные структурные составляющие:

- гностический компонент;
- конструктивный компонент;
- организаторский компонент;
- коммуникативный компонент.

С учетом особенностей различных видов спорта, учебно-тренировочных процессов, сроков подготовки

и пр., отдельными исследователями раскрываются более специфические структурные составляющие спортивно-педагогической деятельности:

- учебно-тренировочная функция;
- воспитательная функция;
- психологическая функция;
- организационно-управленческая функция;
- функция самосовершенствования;
- функция контроля;
- судейская функция.

Развитие, а также индивидуальное сочетание, акцентуация той или иной структурной составляющей предопределяет индивидуальный стиль спортивно-педагогической деятельности тренера-педагога.

Проблема способностей к спортивно-педагогической деятельности, является одно из важнейших и актуальных задач современной подготовки тренеров-педагогов, обучения и воспитания спортсменов. Способности, в психологической науке, с одной стороны, относятся к внутренним факторам, а с другой – к соответствующим условиям профессиональной деятельности специалиста. Данный феномен, по своей сущности, выступает в качестве важной составляющей субъективной активности из всех внутренних условий психической деятельности, т.е. является тем свойством, и той особенностью, от которого зависит возможность осуществления деятельности в целом, а также эффективность спортивно-педагогической деятельности в частности. Кроме того, определение и диагностика данной категории способностей является одной из основ решения актуальных прикладных задач в психологической науке, в частности в профессиональной ориентации и отборе, профессиональной подготовке, психологическом сопровождении, обеспечении спортивно-педагогической деятельности и др.

В рамках данной статьи под способностями к спортивной деятельности целесообразно понимать совокупность взаимосвязанных психических свойств личности тренера-педагога, спортсмена, которые с одной стороны, отражают структурные компоненты спортивно-педагогической деятельности, а с другой, являются соответствующим условием её эффектив-

www.esa-conference.ru

ности и перспективного развития. Вместе с тем, благодаря взаимозависимости способностей, сложному структурному содержанию, каждый тренер-педагог имеет возможность полноценно и гармонично развиваться. Относительно малая развитость какой-либо способности не исключает эффективного выполнения того действия, с которым она связана, так как её развитие может быть компенсировано другой, более развитой способностью, входящей в комплекс профессионально-важных, т.е. обеспечивающих должную эффективность спортивно-педагогической деятельности. Кроме того, отдельные способности не просто сосуществуют друг с другом, а каждая из них меняется, развивается и вступает новым качественным разнообразием в зависимости от степени изменений других способностей. Способности к спортивно-педагогической деятельности характеризуют образ профессиональной жизни тренера педагога, т.е. на личностном уровне, любой специалист получает возможность относиться к способностям как к средству реализации своей профессиональной жизни.

Постоянное расширение функций современной спортивно-педагогической деятельности весьма актуализируют проблему подготовки будущих тренеров-педагогов. В этом процессе, является важным не только передача специальных знаний, формирование определенных компетенций, педагогического мастерства, которые, как правило, могут быть получены лишь в период профессиональной активности развития способностей к спортивно-педагогической деятельности.

Данный подход позволит задействовать нереализованные резервы, создать прочную спортивно-педагогическую основу для дальнейшего самостоятельного развития. Реализацию целенаправленного развития способностей к спортивной деятельности целесообразно осуществлять за счет коррекции содержания процесса подготовки, введения новых программ и технологий, создания необходимых социально-психологических условий, постоянного их обновления дополнения с учетом личностного ориентированного, деятельного подходов.

Литература:

1. Акимова, Л.Н. Психология спорта. Курс лекций / Л. Н. Акимова. – Одесса: Негоциант, 2004. – 230 с.
2. Алтынова, Н. В. Теоретические проблемы системы оздоровления студенческой молодежи / Н. В. Алтынова, И.Р. Аносова // Актуальные проблемы физического воспитания студентов: сборник материалов II Международной студенческой научно-практической конференции. – Чебоксары, 2018. – С. 8-10.
3. Валиева, В. К. Формирование готовности студентов педвузов к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе в общеобразовательной школе: автореферат: 13.00.08 / В. К. Валиева. – Чебоксары, 2006. – 23 с.
4. Дмитриев, А. А. Физическая культура в специальном образовании. – М.: Академия, 2002. – 176 с.
5. Неверкович, С. Д. Рефлексивная культура спортивного педагога. Современные полипредметные представления о категории «рефлексия» / С. Д. Неверкович, А.А. Мушаков // Спортивный психолог. – 2008. - №1. – С. 8-11.